

Бібіков Д. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Дяченко Д. Г.

Провідний науковий співробітник
Вишгородський історико-культурний заповідник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСАДУ ДАВНЬОРУСЬКОГО ВИШГОРОДА В 2019 р. (попереднє повідомлення)

У 2019 р. основні польові роботи Вишгородської археологічної експедиції були спрямовані на дослідження раніше виявленого житла першої половини XII ст. в центральній частині посаду літописного Вишгорода. “Пляма” об’єкта була помічена поруч із Музеєм давньоруського гончарства під час неузгодженого прокладання комунікації в 2012 р. Однак, лише за сім років з’явилась можливість повноцінного археологічного дослідження споруди.

Розкоп 12 закладено в 1 м північніше споруди Музею давньоруського гончарства, в центральній частині музейної садиби (вул. Межигірського Спасу, 11). Основна частина розкопу, розмірами 7×3 м, була орієнтована за віссю південний захід – північний схід. В ході робіт до його західної частини, паралельно довгій осі, було здійснено прирізку розмірами 3×1 м, до південної – аналогічну прирізку розмірами 4×1 м (іл. 1).

Вказана споруда (об’єкт 1) належить до типу двоярусних наземних будівель із заглибленим у материк приміщенням-підклітом. Даний тип стає панівним у забудові вишгородського посаду на початку XII ст. Оскільки до рівня материка культурні нашарування, внаслідок багатолітньої господарської діяльності та під дією кореневої системи рослин, виявилися практично повністю перевідкладеними, предметом досліджень був переважно заглиблений підкліт. Стіни верхнього ярусу виходили за межі цього заглиблення і закріплювалися за допомогою потужних опорних стовпів.

Об’єкт 1 (іл. 1) має аморфну форму, довгою віссю орієнтований з північного заходу на південний схід. Загальна довжина – 4,3 м. Складається з двох частин. Південно-східна має

трапецієподібну форму, її максимальні розміри – 2,6×2,05 м. Орієнтована довгою віссю з півночі на південь. Північно-західна частина частково врізається в попередню, її повздовжня вісь співпадає з “генеральною” віссю об’єкта 1, максимальні розміри становлять 2,55×1,3 м. Глибина південно-східної частини від рівня виявлення становить 0,2-0,3 м; північно-західної – 0,6-0,8 м. Перепад висот між ними – до 0,4 м. З північно-східного боку до заглибленої частини об’єкта, по її центру, примикає приступок завширшки 0,45-0,5 м, завглибшки 0,15 м, основна частина якого перерізається траншеєю-перекопом. Стінки котловану мають незначний нахил, лише в північно-західній частині стають вертикальними: в західному куті навіть відзначено невеликий підбій.

До об’єкта 1 примикає низка стовбових ям. Перша – у південно-східному куті житла – ромбоподібної форми, розмірами 0,27×0,3 м, глибиною 0,26 м. В північно-східній частині – друга: округла, діаметром 0,35 м, глибиною 0,23 м (частково перерізна траншеєю-перекопом). До південно-західної частини об’єкта 1 примикає третя ямка, діаметром 0,33 м, глибиною 0,26 м. Четверта ямка знаходиться в 0,65 м на північний схід від відповідної стінки об’єкта, за однією віссю з першими двома. Вона має овальну форму (розміри – 0,33×0,39 м, глибина – 0,33 м) і, скоріш за все, є конструктивним елементом наземної частини об’єкта 1. Частина ще однієї ймовірної стовпової ями фіксується в південно-західному куті споруди. З деяких ямок походив нечисленний керамічний матеріал.

Заповнення об’єкта 1 можна умовно розподілити на два синхронних горизонти, котрі, очевидно, відповідають окремим ярусам конструкції споруди. Верхній горизонт являє собою більш темний сірий, слабо гумусований, супісок, густо насичений фрагментами кераміки XI – першої половини XII ст., дрібними фрагментами печини, вугликами. В південно-східній частині об’єкта в межах цього заповнення на глибині 0,1-0,3 м траплялася значна кількість шлаку, фрагменти плінфи. Звідси ж походить до п’яти фрагментів кам’яних розтиральників. Поблизу північно-західного кута котловану на глибині 0,2-0,6 м траплялися крупні шматки печини, шлаки та заглажені фрагменти склепіння печі, а на глибині 0,4 м зафіксоване суцільне скупчення з великих фрагментів печини, заглаженої з обох боків, і великих грудок материкового суглинку. Тут же знайдено розвали двох донець горщиків та уламок пірофілітової плити (жорна – ?). Очевидно, зазначене скупчення являє собою залишки пічки, що завалилася з верхнього ярусу.

На глибині до 0,5-0,6 м заповнення поступово світлішає, кількість знахідок, печини різко знижується.

Як переконливо свідчить стратиграфічна ситуація, верхній ярус споруди містив глинобитну піч і мав житлове призначення; нижній слугував господарською коморою. Традиційними для середньовічних жител являють собою знахідки розтиральників та жорна (?). Наявність значної кількості шлаків вказує на певні операції з виготовлення чи обробки заліза, що проводилися безпосередньо в житлі.

Численні побутові предмети – пірофілітові пряслиця (іл. 2: 1-4), залізні голки (іл. 2: 8-13) – належали жінкам. Те саме можна сказати про уламки скляних прикрас – браслетів (іл. 2: 14-23) і перснів (іл. 2: 24-26). Дитячою іграшкою слугувала керамічна, вкрита зеленою поливою, фігурка коника з вершником і сагайдаком (іл. 3). Знайдено й предмети розкоші – уламки скляних кубків (іл. 2: 32-38), залізна ліровидна пряжка, декорована тонкими пластинами жовтого металу (іл. 2: 6). Також серед індивідуальних знахідок варто згадати бронзового гачку відхоросу (іл. 2: 5), глиняний підсвічник, сланцевий хрест-“курсунчик” (іл. 2: 28), елемент спорядження коня – підпружну пряжку (іл. 2: 7) та дрібну пряжку-застібку (іл. 2: 29). Можна припустити, що виявлена споруда слугувала помешканням заможного ремісника та його родини.

Окрім того, з заповнення об’єкта 1 походить численний остеологічний матеріал, що дозволяє зробити певні висновки про можливий склад домашніх тварин та м’ясний раціон харчування населення посаду давньоруського Вишгорода. Так, серед видів значно переважає велика рогата худоба (бик свійський), менше представлена дрібна рогата худоба (коза/вівця), поодинокими є знахідки залишок інших свійських тварин – свині, коня та птахів (курка/півень); знайдені залишки собаки¹.

¹ Аналіз остеологічного матеріалу проведений Б. Мамчуром.

Іл. 2. Індивідуальні знахідки з об'єкта 1: 1–4, 28 – камінь; 5, 29 – кольоровий метал; 6 – залізо, жовтий метал; 7–13, 30, 31 – залізо; 14–27, 32–37 – скло.

В північно-західній частині розкопу, в межах прирізки, частково розчищено три господарські ями давньоруського періоду (іл. 1). Вони взаємно перерізаються і є хронологічно близькими. Найбільш ранньою ямою є об'єкт 5, що з південного сходу перерізається об'єктом

1, з південного заходу – об'єктом 2 (проте, продовжується глибше за нього), з північного сходу – об'єктом 4. Північно-західна частина об'єкта виходить за межі розкопу. Максимальна зафіксована довжина з північного сходу на південний захід, становить 1,28 м, з північного заходу на південний схід – 0,9 м. Стінки та дно – похилі, лише південно-західна стінка має вертикальний борт заввишки 0,2 м. Максимальна глибина по центру ями – 0,4 м. Заповнення являє собою перевідкладений материковий суглинок з грудками сірого супіску.

Об'єкт 4 зі сходу перерізається траншеєю-перекопом, частково перекриває об'єкт 5; північна та північно-західна частина виходять за межі розкопу. Стінки похилі, дно має незначний нахил з північного сходу у бік стінки розкопу. Основна частина заповнення – сірий гумусований супісок зі світлішими грудками, що поступово світлішає донизу. По дну фіксується прошарок коричнево-бурого слабогумусованого супіску, потужністю 2–6 см (потовщується по мірі падіння дна). З верхньої частини заповнення походить залізний гачок та фрагменти кераміки.

В західному куті розкопу виявлено об'єкт 2 – яму, що вертикально прорізає об'єкт 5, частково змикаючись зі стінкою об'єкта 1. Північно-західна та південно-західна частини ями виходять за межі розкопу. Максимально зафіксована довжина з північного сходу на південний захід становить 1,2 м; з південного заходу на південний схід – 0,95 м. Дно горизонтальне, стінки похилі, глибина – 0,22 м. Заповнення являє собою плямистий світло-сірий супісок з дрібними грудками печини. В заповненні – поодинокі фрагменти давньоруської кераміки та кісти тварин.

У північно-східній частині розкопу виявлено ще одну господарську яму – об'єкт 3 (іл. 1). Вірогідно, об'єкт мав овальну форму, проте значну його частину було знищено двома траншеями-перекопами з комунікаціями, що прорізали заповнення з заходу на схід, а також – з північного заходу на південний схід. З півночі на південь яму простежено на довжину 0,8-0,9 м, з заходу на схід – на 0,6-0,7 м. Вона має горизонтальне дно та вертикальні стінки; глибина від рівня виявлення – 0,27-0,41 м. Заповнення ями являло собою темно-сірий гумусований супісок. В цьому заповненні виявлено поодинокі фрагменти керамічного посуду давньоруського часу. Попід стінами простежено прошарок перевідкладеного материкового суглинку шириною 0,15-0,2 м; аналогічне заповнення фіксується в 0,1-0,15 м від дна. В цьому заповненні знахідок не виявлено.

Роботи 2019 р. доповнюють наявні відомості про історичну топографію та населення посаду давньоруського Вишгорода. Впродовж наступних польових сезонів планується продовжити планомірне дослідження пам'ятки.

Іл. 3. Фрагмент іграшки – воїна на коні – з об'єкта 1. Глина, зелена полива

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020